

УДК 376.356

DOI 10.5281/zenodo.17251146

Большанина Л. В., Решетова Ю. Г.

Большанина Людмила Васильевна, старший преподаватель, Новосибирский государственный педагогический университет, д. 28, ул. Виллюйская, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630126. E-mail: reshetova_ug@gkl-kemerovo.ru.

Решетова Юлия Геннадьевна, Новосибирский государственный педагогический университет, д. 28, ул. Виллюйская, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630126; учитель-дефектолог, ГОУ «Кузбасский центр образования», д. 126 «А», пр. Ленина, Кемерово, Кемеровская область, Россия, 650023. E-mail: reshetova_ug@gkl-kemerovo.ru.

Теоретические основы исследования проблемы развития фразовой речи у слабослышащих младших школьников

Аннотация. В статье рассмотрено развитие фразовой речи у слабослышащих младших школьников в образовательном процессе. Речь пойдет о фразовой речи как важном аспекте развития ребенка. Развитие фразовой речи у слабослышащих младших школьников — задача, требующая особого внимания и индивидуального подхода в образовательном процессе. Немаловажным звеном является также знание о подходах, которые могут быть использованы в работе со слабослышащими детьми. В завершении мы обращаем внимание на особое значение создания поддерживающей обстановки со стороны педагога и родителей для полноценного развития фразовой речи у младших слабослышащих школьников.

Ключевые слова: фразовая речь, специальные подходы, формирование высказываний, визуальные опоры, индивидуальные занятия, совместная работа педагогов, поддерживающая образовательная среда.

Bolshanina L. V., Reshetova Yu. G.

Bolshanina Lyudmila Vasilyevna, Senior lecturer, Novosibirsk State Pedagogical University, 28 Vilyuyskaya St., Novosibirsk, Novosibirsk Region, Russia, 630126. E-mail: reshetova_ug@gkl-kemerovo.ru.

Reshetova Yulia Gennadievna, Novosibirsk State Pedagogical University, 28 Vilyuyskaya St., Novosibirsk, Novosibirsk Region, Russia, 630126; teacher of special education, GOU «Kuzbass Center of Education», 126"A" Lenin Ave., Kemerovo, Kemerovo region, Russia, 650023. E-mail: reshetova_ug@gkl-kemerovo.ru.

Theoretical foundations of the study of the problem of the development of phrasal speech in hearing-impaired primary school students

Abstract. The article examines the development of phrasal speech in hearing-impaired younger schoolchildren in the educational process. We will talk about phrasal speech as an important aspect of a child's development. The development of phrasal speech in hearing—impaired younger

schoolchildren is a task that requires special attention and an individual approach in the educational process. An important element is also the knowledge of approaches that can be used in working with hearing-impaired children. In conclusion, we draw attention to the special importance of creating a supportive environment on the part of the teacher and parents for the full development of phrasal speech in younger hard-of-hearing schoolchildren.

Key words: phrasal speech, special approaches, utterance formation, visual supports, individual lessons, teacher collaboration, supportive educational environment.

Общение является обязательным атрибутом взаимодействия людей в социуме. Чтобы коммуникация происходила продуктивно, требуется умение человека к обмену информацией. Известно, что фразовая речь играет ключевую роль в процессе общения.

Фразовая речь представляет собой процесс передачи информации с помощью слов и предложений, образуя смысловые конструкции. Фразовая речь играет важную роль в коммуникации, так как она позволяет нам выражать свои мысли, чувства и идеи, описывать происходящие события, объяснять факты и аргументировать свою точку зрения, а также понимать и интерпретировать информацию, получаемую от других людей. Благодаря фразовой речи мы можем вести диалоги, обсуждать важные вопросы и решать проблемы [9].

В настоящее время проблема развития фразовой речи у детей с нарушенным слухом становится все более актуальной. Слух является одним из основных средств коммуникации, и его нарушение существенно затрудняет процесс развития речи у детей.

Фразовая речь — это многогранный психический процесс, который начинает появляться у слабослышащих детей только после того, как головной мозг, слух и речевой аппарат будут достаточно развиты.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются дети с нарушенным слухом, является ограничение в получении информации посредством слухового анализатора. Детям с нарушенным слухом тяжело распознавать звуки и речевые сигналы, так как они не доходят до них в полной мере, что ведет к неправильному пониманию и воспроизведению услы-

шанных слов. В результате дети испытывают трудности в формировании связных и грамматически правильных фраз, могут неверно интерпретировать обращенную к ним речь или воспринимать только незначительную часть речевых сигналов. Это может приводить к искажению смысла сообщений и затруднять их правильное восприятие и использование в контексте [8].

Развитие фразовой речи у слабослышащих младших школьников — задача, требующая особого внимания и индивидуального подхода в образовательном процессе. От эффективности обучения зависит не только уровень речевых навыков, но и успешность общения, социальная адаптация и безбарьерность общения в будущем.

Один из эффективных подходов в развитии фразовой речи у детей с нарушенным слухом — ранняя детская реабилитация. Своевременное вмешательство способствует формированию языковой базы и развитию навыков общения уже на ранних стадиях жизни. Комплексы специальных упражнений для подготовки артикуляционного аппарата ребёнка к правильному произношению звуков, речевые игры, работа с проприоцептивными тренажерами и различными материалами — все это способствует развитию фразовой речи у детей с нарушенным слухом.

Для полноценного развития фразовой речи слабослышащего ребёнка требуется наличие речевой среды. Ребёнка необходимо стимулировать к тому, чтобы он использовал фразовую речь в качестве средства общения.

Образовательный процесс играет ключевую роль в развитии фразовой речи у слабослышащих детей, так как предо-

ставляет богатые возможности для их языкового обучения и коммуникации. Педагогический процесс должен быть организован не только с учетом оптимальных методов и техник обучения, но и индивидуальных потребностей детей данной категории [2]. Стоит помнить о том, что каждый слабослышащий младший школьник имеет свои особенности слуха и способности к обучению, поэтому оценка эффективности программ развития фразовой речи должна быть индивидуализированной [11]. Нужно оценивать прогресс каждого ребенка в освоении навыков фразовой речи и применять коррективы в программе в соответствии с его потребностями.

Один из ключевых аспектов развития фразовой речи у слабослышащих младших школьников — это использование различных методов обучения. Например, Б. Д. Корсунская подчеркивает крайнюю необходимость использовать зрительный анализатор детям с нарушенным слухом, так как именно на визуальной основе дети данной категории воспринимают и обрабатывают поступающую информацию [6]. Следовательно, важно использовать визуальные материалы, такие как картинки, диаграммы и схемы, чтобы помочь детям лучше понимать и запоминать слова, фразы и их значения. Также необходимо использовать мимику, бытовые и специальные жесты для усиления коммуникации и передачи информации [1].

Н. Б. Антипова отмечает, что визуальные опоры можно определить как «специальные учебные материалы с использованием наглядности (рисунки, карточки со словами, таблицы, ключевые слова), раскрывающие тему, проблему, идею сообщения» [1].

Мультимедийные программы, компьютерные игры и интерактивные уроки с аудиовизуальными эффектами помогают развить слухо-зрительное восприятие, обеспечивая дополнительные возможности для развития фразовой речи и понимания языка [7].

Другой важный аспект — это работа с сурдопедагогом или логопедом. Педагоги могут проводить индивидуальные занятия с ребенком, направленные на развитие его фразовой речи. Это могут быть упражнения на формирование высказываний, тренировка слухового восприятия различными речевыми и неречевыми звуками, а также игры, которые способствуют расширению словарного запаса.

Словарная работа организуется на тематической основе, новые слова вводятся в связи с прохождением определенной темы. Выбирается конкретная лексика, которая естественным образом обусловлена темой. Особое внимание уделяется развитию фразовой речи обучающихся [3].

На уроках развития речи дети выполняют упражнения, такие как:

- соотнесение предложения и картинки;
- драматизация действий по конструктивной картинке или макету — этот метод дает возможность наглядно восстановить сюжетную линию рассказа и путем передвижения фигурок по полотну, воссоздать последовательно все поступки персонажей. Действуя самостоятельно, школьники должны передвинуть фигурки и поставить их в то положение, о котором говорится в тексте;
- ведение дневников интересных событий, в которых ребята вместе с родителями зарисовывают и записывают рассказы о выходном дне, о каникулах. Данный вид работы является регулярным и последовательным. Главной задачей является научить ребенка рассказывать об увиденном и произошедшем, а не заучивать текст наизусть;
- детское иллюстрирование позволяет наглядно представить отдельные объекты или части читаемого рассказа. Также иллюстрирование применяется как основа при составлении плана или при подготовке к пересказу. Оно может сопутствовать какому-либо виду работы с текстом или быть самостоятельным;

– составление рассказа по серии сюжетных картинок (при помощи вопросов учителя: «Что было сначала?», «Что было потом?»);

– работа с деформированным текстом. Проводится с целью научить детей связно и логически излагать события [3].

Также дети выполняют задания, имеющие коммуникативную направленность: пишут письма, заметки, делают записи в дневнике.

В подобных условиях немаловажную роль играет непосредственно речь педагога, выступающая для слабослышащего образцом. Она должна быть естественной, эмоциональной, выразительной, разговорной громкости, с соблюдением правил орфоэпии. Членение фраз на смысловые синтагмы должно быть верным. В противном случае это пагубно скажется на восприятии слабослышащего ребенка.

Система работы в небольших группах или со всем классом также является эффективным подходом для развития фразовой речи у детей с нарушенным слухом в образовательном процессе. Это способствует активному взаимодействию между детьми и создает атмосферу, которая способствует развитию фразовой речи [10]. Групповые упражнения и дискуссии, коллективные проекты и игры могут быть использованы для укрепления навыков коммуникации и активного вовлечения каждого ребенка.

Стоит отметить, что совместная работа педагогов, психологов, дефектологов и других специалистов, работающих с детьми, у которых нарушен слух, играет важную роль в развитии фразовой речи у слабослышащих младших школьников в образовательном процессе. Основная цель такого сотрудничества заключается в создании благоприятной и поддерживающей среды для детей, обеспечивающей оптимальные условия для их языкового развития.

Учителя, работающие с детьми данной категории, должны иметь понимание особенностей слабослышащих детей и их потребностей. Это поможет им адаптировать свой подход и методики обучения в соответствии с возможностями каждого ребенка [5]. Также необходимо, чтобы педагоги были обучены современным методикам, которые используются для развития фразовой речи у слабослышащих детей.

Важным является создание поддерживающей и стимулирующей образовательной среды для слабослышащих детей. Это может включать в себя использование специальных устройств, таких как групповые и индивидуальные слуховые аппараты, а также организацию групповых занятий, где дети могут общаться друг с другом и развивать свою фразовую речь.

Кроме того, родители также играют немаловажную роль в развитии фразовой речи у слабослышащих младших школьников. Они могут проводить дополнительные занятия дома, читать книги вместе с ребенком, обсуждать прочитанное и задавать вопросы. Также необходимо создать комфортную обстановку для общения и побуждать ребенка к выражению своих мыслей и идей [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие фразовой речи у слабослышащих младших школьников в образовательном процессе требует специальных методик и подходов. Важно использовать визуальные материалы как дома, так и на занятиях, регулярно работать с сурдопедагогом, создавать мотивирующую образовательную среду и вовлекать родителей в процесс развития ребенка. Только так можно обеспечить полноценное развитие фразовой речи у слабослышащих младших школьников и с помощью взрослых успешно интегрировать их в образовательный процесс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипова Н. Б. Роль визуальных опор в обучении говорению на начальном этапе в условиях зарубежного вуза // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 3 (76). С. 69–72.

2. Багрова И. Г. Сурдопедагогика / под ред. Е. Г. Речицкой. М.: ВЛАДОС, 2004. 655 с.
3. Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетическая ритмика. М.: Просвещение, 1998. 240 с.
4. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. СПб: Детство-Пресс, 2007. 470 с.
5. Загорянская М. Е., Румянцева М. Г., Дайняк Л. Б. Нарушения слуха у детей: эпидемиологическое исследование // Вестник оториноларингологии. 2003. № 6. С. 7–10.
6. Корсунская Б. Д. Методика обучения глухих дошкольников речи. М.: Просвещение, 2009. 268 с.
7. Красношлыкова Т. С., Косенко О. С. Использование средств визуальной поддержки при работе с речевыми нарушениями у детей с ОВЗ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. С. 223–225.
8. Ладыженская Т. А. Характеристика связной речи детей. М.: Педагогика, 2010. 210 с.
9. Милякова Е. В. Теоретический обзор по проблеме развития фразовой речи детей младшего школьного возраста с нарушением слуха // Международный студенческий научный вестник. 2020. № 3. С. 47.
10. Обухова Т. И. Методика формирования речи детей раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха. Минск: БГПУ, 2005. 48 с.
11. Шматко Н. Д. Развитие слухового восприятия и обучение произношению. Программа воспитания и обучения слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития / под ред. Л. А. Головниц. М.: УМИЦ «Граф-Пресс», 2006. 127 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antipova N. B. Rol' vizual'nyh opor v obuchenii govoreniju na nachal'nom jetape v uslovijah zarubezhnogo vuza // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2019. № 3 (76). S. 69–72.
2. Bagrova I. G. Surdopedagogika / pod red. E. G. Rechickoj. M.: VLADOS, 2004. 655 s.
3. Vlasova T. M., Pfafenrodt A. N. Foneticheskaja ritmika. M.: Prosveshhenie, 1998. 240 s.
4. Gvozdev A. N. Voprosy izuchenija detskoj rechi. SPb: Detstvo-Press, 2007. 470 s.
5. Zagorjanskaja M. E., Rumjanceva M. G., Dajnjak L. B. Narushenija sluha u detej: jepidemiologicheskoe issledovanie // Vestnik otorinolaringologii. 2003. № 6. S. 7-10.
6. Korsunskaja B. D. Metodika obuchenija gluhih doshkol'nikov rechi. M.: Prosveshhenie, 2009. 268 s.
7. Krasnoshlykova T. S., Kosenko O. S. Ispol'zovanie sredstv vizual'noj podderzhki pri rabote s rechevymi narushenijami u detej s OVZ // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2017. № 5. S. 223–225.
8. Ladyzhenskaja T. A. Harakteristika svjaznoj rechi detej. M.: Pedagogika, 2010. 210 s.
9. Miljakova E. V. Teoreticheskij obzor po probleme razvitija frazovoj rechi detej mladshogo shkol'nogo vozrasta s narusheniem sluha // Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik. 2020. № 3. S. 47.
10. Obuhova T. I. Metodika formirovanija rechi detej rannego i doshkol'nogo vozrasta s narusheniem sluha. Minsk: BGPU, 2005. 48 s.
11. Shmatko N. D. Razvitie sluhovogo vosprijatija i obuchenie proiznosheniju. Programma vospitanija i obuchenija slaboslyshashhih doshkol'nikov so slozhnymi (kompleksnymi) narushenijami razvitija / pod red. L. A. Golovchic. M.: UMIC «Graf-Press», 2006. 127 s.

Поступила в редакцию: 15.09.2025.

Принята в печать: 30.10.2025.